
Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна
Магдебурзький університет Отто-фон-Геріке, Німеччина
Педагогічний Університет в Кракові, Польща
ТОВ «Majorel», Грузія
Університет прикладних наук Естонії, м. Таллін, Естонія
Petrosjan Coaching & Consultancy (PCFC), м. Східам, Нідерланди
Райффайзен Банк Інтернешнл, Відень, Австрія
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, Україна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Національний університет «Кієво-Могилянська академія», Україна
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна
Запорізький національний університет, Україна

Матеріали

VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів»

*27-28 листопада 2023 року
(Посвідчення УкрІНТЕІ № 378 від від 22 вересня 2023 р.)*

м. Кременчук

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

ПОЧТОВІЮК Андрій Борисович – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і управління, КрНУ.

Члени програмного комітету:

ПЕЛИПЕНКО Володимир Михайлович – перший заступник міського голови Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

РАЙХЛИНГ Петер – професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, Магдебурзький університет Отто-фон-Геріке, Німеччина;

ОСІКОВІЧ Жанна – к.і.н., к.п.н., асистент кафедри безпеки і інформатики Педагогічного Університету в Кракові, Польща;

БУЧАШВІЛІ Хатуна – співробітник з інформаційної безпеки, ТОВ «Majorel», Грузія;

ПРОКОПЕНКО Ольга Володимирівна – міжнародний експерт, доктор економічних наук, професор, науковий дослідник Університету прикладних наук Естонії, м. Таллінн, Естонія;

ПЕТРОСЯН Варужан – підприємець, засновник «Petrosjan Coaching & Consultancy» (PCFC), м. Східам, Нідерланди;

ШЕВЧЕНКО Марія – професійний менеджер з кредитного ліміту, Райффайзен Банк Інтернешнл, Відень, Австрія.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Маслак Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Члени оргкомітету:

ПОПОВ Микола Олексійович – Головний інженер проекту ТОВ «Астарт Агро Протеїн»; керівник проєктів ТОВ «Глобинський біоенергетичний комплекс», кандидат економічних наук, доцент;

МАКСИМОВА Вероніка Олександрівна – начальник фінансово-економічного відділу КП «Теплоенерго», м. Кременчук;

КРАМАРЕНКО Юрій Григорович – директор ГО «Добровольці України», м. Кременчук;

АРЕФ'ЄВА Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет, м. Київ;

БАРАНОВА Валерія Вадимівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна;

БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

БУБЛИК Мирослава Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»;

ВАЛІНКЕВИЧ Наталія Василівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Поліський національний університет, м. Житомир;

ВИТВИЦЬКА Ольга Данилівна – доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

ГОРОШКОВА Лідія Анатоліївна – доктор економічних наук, головний науковий співробітник науково-дослідної групи кафедри екології, Національний університет «Кієво-Могилянська академія»;

КАСИЧ Алла Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри управління та смарт-інновацій, Київський національний університет технологій та дизайну;

КУДРІНА Ольга Юріївна – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;

ПЕРЕРВА Петро Григорович – доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

ЧЕРЕП Алла Василівна – доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет;

ГОНЧАРЕНКО Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувачка кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

ТАТАРІНОВ Вадим Вадимович – кандидат економічних наук, доцент, директор Придніпровського інституту «Міжрегіональна академія управління персоналом», м. Кременчук;

ГРИШКО Наталя Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, КрНУ;

ПИРОГОВ Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, КрНУ;

ЯКОВЕНКО Ярослава Юріївна – PhD з економіки, старший викладач кафедри економіки, КрНУ.

Відповідальний секретар оргкомітету:

ГЛАЗУНОВА Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 27-28 листопада 2023 року). Кременчук, КрНУ, 2023. 794 с.

*Усі матеріали подаються в авторській редакції
All materials are provided in author's edition*

ЗМІСТ

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF WAR IN UKRAINE Maistro Ruslana, PhD of Economic, Associate Professor Nikolayenko Natalia, student National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»	34
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ ЄС В АВІАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ Радул С.Г., кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Льотна академія Національного авіаційного університету	37
РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Іванієнко В.В., к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Харківський національний економічний університету ім. С. Кузнеця	40
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕМОНТНИХ ПОСЛУГ Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Ткаченко М.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня 3 курсу спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» Одеський національний економічний університет	42
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА І МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Орловська Ю.А., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	45
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ Ганзюк С.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Лигута П.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Дніпровський державний технічний університет	48
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ В БУДІВНИЦТВІ Андрушкевич Н.В., к.е.н., доцентка кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Польова Н.М., к.е.н. доцентка, доцентка кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»	52
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Корягіна К.О., здобувач вищої освіти 4-го курсу фінансового факультету Демченко В.О., доцент кафедри банківської справи та страхування Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	55

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	58
Печена А.А., здобувачка вищої освіти Гончар К.О., PhD з фінансів, банківської справи та страхування Одеський національний економічний університет	
УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА	61
Осадча Т.Ю., аспірантка Боровік Л.В., д.е.н., доцент Херсонський національний технічний університет	
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ СТОВ «ПРОМІНЬ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	64
Дурнева Н.І., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	67
Кравець А.О., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка) старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ГЕНДЕРНОЮ ПОЛІТИКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ СП «НІБУЛОН»	70
Кирило Ю.І., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	
МАЙБУТНІ ТРЕНДИ НА РИНКУ ПРАЦІ	74
Лукавецька А.Р., здобувачка вищої освіти 2 курсу ФЕУП Орленко О.М., к.е.н., доцент Одеський національний економічний університет	
АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ	77
Липовий М.А., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ	80
Сухорукова А.Л., кандидат наук з державного управління, доцент Гаман А.С., здобувач вищої освіти Миколаївський національний аграрний університет	

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ СТОВ «ПРОМІНЬ»)	83
Шевченко Н.М., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	86
Кучеровська В.О., здобувачка вищої освіти Нечипоренко А.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів Київський університет імені Бориса Грінченка	
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ	89
Томашук І.О., аспірант Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Томашук І.В., Phd, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницький національний аграрний університет	
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК КАНДИДАТА В ЧЛЕНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	92
Козерема В.А., здобувач вищої освіти Шевчук І.Б., д.е.н., професор Львівський національний університет імені Івана Франка	
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ШЛЯХІВ ДЛЯ ЕКСПОРТУ АГРО-ПРОДУКЦІЇ	95
Кривенко Є.С., здобувач вищої освіти Мельник Т.М., д.е.н., професор Державний торговельно-економічний університет	
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ SWIFT В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	98
Ганзюк С.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Шварц В.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дніпровський державний технічний університет	
ПЕРСПЕКТИВИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ	101
Кривоберець Ю.В., здобувачка вищої освіти 2 курсу ФЕУП Орленко О.М., к.е.н., доцент Одеський національний економічний університет	
ВЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКТІВ ЕКСПОРТУ	104
Ілляшенко С.М., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу Гуртова М.О., здобувачка вищої освіти Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ	107
Костянець В.В., здобувач вищої освіти Уваров-Броде Р.І., здобувач вищої освіти Халіман О.В., викладач Західноукраїнський національний університет	
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ	111
Калошин Н.О., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	114
Діхтенко О.О., аспірант Черепанова В.О., к.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ НОРМАТИВІВ ЛІКВІДНОСТІ У РОЗРІЗІ БАНКІВ	116
Осипенко С.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Короленко Р.В. к.е.н., доцент Криворізький національний університет	
КОНФЛІКТОЛОГІЯ МІЖ ГЛОБАЛІЗМОМ ТА ПОСТМОДЕРНІЗМОМ	119
Кузеванов В.М., старший науковий співробітник Придніпровська державна академія будівництва та архітектури	
КОНВЕРГЕНЦІЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ДО ЄС	123
Кудрицька Н.В., к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»	
ВПЛИВ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ	126
Пічкурова З.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національний авіаційний університет	
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	129
Бурштин А.М., здобувач вищої освіти Шепетюк Л.В., викладач-методист Гусятинський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя	
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ	132
Черепанова В.О., к.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Котлярова М.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	

СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ	135
Попович М.Б., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	
ЗІТКНЕННЯ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ	138
Шипка А.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (4-ий курс) спеціальність «Політологія» Внучко С.М., кандидат політичних наук, доцент кафедри політології КНУ імені Тараса Шевченка	
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОЦІНКА МАСШТАБІВ ТА НАСЛІДКІВ	141
Коваленко М.О., здобувачка вищої освіти Копотієнко Т.Ю., к.е.н., доцент Овчарик Р.Ю., к.е.н., доцент Державний торговельно-економічний університет	
АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РИБИ В УКРАЇНІ	144
Чілінгір К.Ю., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS: A CATALYST FOR EDUCATION MODERNIZATION	147
Tetiana Kyrychenko, PhD in Economics, Associate Professor, Foreign Languages Department Sumy National Agrarian University	
АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ	150
Бодякін Д.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ У СІЧНІ–СЕРПНІ 2023 РОКУ	154
Літвіченко Ю., здобувачка вищої освіти Кулинич Р., д.е.н., професор кафедри менеджменту, математики, статистики та цифрових технологій Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова	
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗЕЛЕНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЯК СПОСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ	157
Шаповалова О.О., здобувач вищої освіти Бурковська А.І., доктор філософії (економіка), старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Миколаївський національний аграрний університет	

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ	161
Мотузка А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 4-го курсу ФФ	
Демченко В.О., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ	164
Глізнуца М.Ю., к.е.н., доцент	
Крамської Д.Ю., к.е.н., доцент	
Перерва П.Г., д.е.н., професор	
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА	168
Дюжев В.Г., д.е.н., професор	
Черепанова В.О., к.е.н., професор	
Подрез О.І., к.е.н., докторант	
Перерва П.Г., д.е.н., професор	
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ	172
Черепанова В.О., к.е.н., професор	
Подрез О.І., к.е.н., докторант	
Перерва П.Г., д.е.н., професор	
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ	176
Чеголя К.Ю., здобувачка освіти другого (магістерського) рівня	
Марченко В.В., аспірант кафедри економіки	
Глазунова О.О., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки	
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
Корецький А.В., приватний підприємець, м. Кременчук, Україна	
Пелипенко В.М., перший заступник міського голови Виконавчого комітету	
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	
CAUSES AND FACTORS OF GLOBALIZATION OF COMMODITY MARKETS	181
Batiy I.I., Student of the Department of Economics	
Pochtovyuk K.A., graduate student of the Department of Economics	
Zaika K.O., assistant of the Department of Economics	
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Baranova V.V., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,	
Professor of the Department of Tourism Business and Country Studies	
Kharkiv National University named after Vasyl Nazarovych Karazin	

CAUSES AND CONSEQUENCES OF POVERTY AND WAYS TO OVERCOME THEM	185
Kartavtseva S.O., Student of the Department of Economics	
Grishko N.Ye., Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics	
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Horoshkova L.A., Doctor of Economic sciences, Chief researcher of the research group of the Department of Ecology	
National University «Kyiv-Mohyla Academy»	
Kasych A.O., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Smart Innovations	
Kyiv National University of Technology and Design	
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ECONOMICS	189
Pavlov S.V., Student of the Department of Economics	
Pochtovyuk A.B., Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Economics and Management	
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Valinkevych N.V., Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship	
Polisky National University, Zhytomyr	
Lozovyk D.B., Head of the Kryukiv District Administration of the Executive Committee of the Kremenchuk City Council	
CONCEPT OF BUSINESS COMMUNICATION	193
Slyusar D. M., Student of the Department of Economics	
Talover V.A., Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Economics	
Nikityuk V.G., PhD in economics, senior lecturer	
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Cherep A.V., Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Economics	
Zaporizhia National University	
РОЛЬ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	195
Тума С.Г., аспірант кафедри економіки	
Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, старший викладач кафедри економіки	
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЛОКАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ	
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	200
Беновська Л.Я., к.е.н., с.д.	
Карвацький Р.В. аспірант	
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України»	
ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ	203
Волик Н.Г., к. е.н., доцент кафедри менеджменту та туризму	
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»	
Запорізької обласної ради	

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	209
Лисенко А.М., к.е.н., доцент доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Овчаренко А.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Центральноукраїнський національний технічний університет	
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	211
Сусіденко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри аналізу та аудиту Вінницький національний аграрний університет	
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНІ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ	214
Лисенко А.М., к.е.н., доцент доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Бут-Гусаїм О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Центральноукраїнський національний технічний університет	
ВПЛИВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ	218
Томашук І.О., аспірантка Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Томашук І.В., Phd, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницький національний аграрний університет	
СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	220
Кришталь Г.О., д.е.н., професор завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональна Академія управління персоналом	
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ	222
Єфремов А.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Пристемський О.С., д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, обліку та фінансів Херсонський державний аграрно-економічний університет	
ФУНКЦІЇ І ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА	225
Качула С.В., д.е.н., професор професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського державного аграрно-економічного університету	
ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ	229
Дюжев В.Г., д.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнес і міжнародних економічних відносин Лисаченко П.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ СТРУКТУР ПІД ЧАС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТУРБУЛЕНЦІЙ	231
Поліщук В.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Мельничук С.С., здобувач вищої освіти Луцький національний технічний університет	
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL AND ENTREPRENEURIAL STRUCTURES IN AGRICULTURE IN WARTIME CONDITIONS	234
Kravchenko S.A., Sc.D., professor, Leading Researcher of the Department of Entrepreneurship, Cooperation and Agro-Industrial Integration NSC «Institute of Agrarian Economics» NAAS, Kyiv	
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЕКТОРИ ЇЇ РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ	237
Павленко О.П., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпровський державний аграрно-економічний університет	
СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ЧИННИКИ ТА ДИСПРОПОРЦІЇ	240
Сторонянська І.З., д.е.н., професор заступник директора з наукової роботи Нестор О.Ю., к.е.н., науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України»	
НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	243
Коренюк Л.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та психології Лобецький Д.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Український державний університет науки і технологій	
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	248
Коренюк Л.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та психології Балдьонюк К.Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Український державний університет науки і технологій	
PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE GLOBAL FINANCIAL MARKET	252
Pavlov S.V., Student of the Department of Economics Dynko I.Yu., graduate student of the Department of Economics Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University Vytvytska O.D., Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Public Administration, Management of Innovative Activities and Consulting National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv Kudrina O.Yu., Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical (scientific) work Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko	

**ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
МАРКЕТИНГУ: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

- КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА** 256
Панченко В.А., д.е.н., професор кафедри менеджменту та підприємництва
Корецький В.С., здобувач вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ МАЛОГО БІЗНЕСУ** 260
Панченко В.А., д.е.н., професор,
завідувач кафедри менеджменту та підприємництва
Єлсуков І.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кузнєцов О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
- РОЗШИРЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР З МЕТОЮ
ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ** 263
Негляд А.В., аспірант
Бабічев А.В., кандидат наук з державного управління
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ ІТ-КОМПАНІЇ** 265
Тардаскіна Т.М., к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Калугіна Н.А., к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту та маркетингу
Микитенко Н.В., здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 073 «Менеджмент»
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
- ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ,
ЯК ФАКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ** 268
Панькіна В.О., здобувач вищої освіти
Technical University of Košice, Košice, Slovakia
- ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ** 271
Орлик О.В., к.е.н., доцент
доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій
Чеснокова А.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Одеський національний економічний університет
- ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ CRM** 275
Варава В.С., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го
курсу
Білявська Ю.В., к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту
Державний торговельно-економічний університет
- ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ** 278
Янчевський В.Р., здобувач вищої освіти
Фроленкова Н.А., к.е.н., доцент
Національний університет водного господарства та природокористування

ЦИФРОВИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ	281
Дикань В.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом»	
Кузнецов Є.М., аспірант Український державний університет залізничного транспорту	
ЦИФРОВІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ	284
Снопченко М.Ю., викладач	
Кравець К.О., аспірант Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця	
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ	287
Ілляшенко С.М., д.е.н., професор професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» доктор хабілітований, професор Економіко-гуманітарний університет, м. Бельсько-Бяла, Польща	
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	289
Світайло О.С., здобувач за другим (магістерським) РВО, спеціальність 073 Менеджмент, факультет менеджменту, адміністрування та права	
Богомолова К.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державний біотехнологічний університет	
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС	292
Сухорукова А.Л., кандидат наук з державного управління, доцент	
Брильова М.О., здобувач вищої освіти Миколаївський національний аграрний університет	
ІНТЕГРАЦІЯ БАГАТОВИМІРНОЇ СТАТИСТИКИ У СИСТЕМУ БІЗНЕС- АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ КРИПТОВАЛЮТНИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ	295
Застьола Є.О., аспірант	
Сергієнко О.А., д.е.н., професор кафедри Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА	298
Ситий О.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри підприємництва, торгівлі і логістики	
Сергієнко О.А., д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИКИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА	301
Єсіна О.Г., ст. викладач кафедри менеджменту Позднякова Т.С., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Одеський національний економічний університет	
ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО МЕДІА МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ	304
Фроленкова Н.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Мамай Б.В., здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Національний університет водного господарства та природокористування	
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ	307
Григор'єв Д.В., здобувач вищої освіти Сухорукова А.Л., кандидат наук з державного управління, в.о. доцента Миколаївський національний аграрний університет	
DIGITAL INOVATIONS IN UKRAINE: OPPORTINITIES AND CHALLENGES	309
Samchuk O.S., 11th group, 2nd year of FEMP Scientific adviser: Zaitseva Iryna Volodymyrivna, Associate Professor of the Department of Foreign Philology and Law of DTUE State University of Trade and Economics	
ВИКОРИСТАННЯ BIG DATA ДЛЯ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ КЛІЄНТІВ	313
Яковець І.В., здобувачка вищої освіти Капленко Г.В., д.е.н., доцент Львівський національний університет імені Івана Франка	
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЦИФРОВИХ ЗНАТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕШКОДА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 4.0	316
Устіловська А.С., доктор філософії, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Матросов Д.Г., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» Державний університет інфраструктури та технологій	
ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ АВОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ	319
Загорянський В.Г., д.т.н., доцент, професор кафедри транспортних технологій Загорянська О.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і туризму Гайкова Т.В., к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
ВИКОРИСТАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ (BIG DATA) ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ	321
Крамаренко І.Д., здобувачка вищої освіти Гращенко І.С., к.е.н., доцент Національний авіаційний університет	

ЗВ'ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, З ФОКУСОМ НА «ІНДУСТРІЮ 4.0» ТА ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ	324
Устіловська А.С., доктор філософії, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування Рибаченко А.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» Державний університет інфраструктури та технологій	
АНАЛІЗ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТУ	327
Мовіна А.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Скачкова І.А., к.т.н, доцент Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»	
WAYS OF MANAGING LOGISTICS PROCESSES AND OPTIMIZING THE LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION	330
Zerkal A.V., Doctor of Economic Sciences, Associate Professor Zaporizhzhia Polytechnic National University Drachuk Y.Z., Doctor of economics, Professor Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine Trushkina N.V., PhD (in Economics), Senior Researcher, Doctoral Candidate Research Center for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine	
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ТА ЗОВНІШНІМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ	334
Малець С.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Гусаковська Т.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі	
МАРКЕТИНГ У ЧАСИ ВІЙНИ: АДАПТАЦІЯ, ПАТРІОТИЗМ ТА СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ	337
Самойленко Д.І., здобувачка вищої освіти економічного факультету Сокол П.М., к.е.н. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара	
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ	339
Кучмієва Т.С., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, комп'ютерних наук та інформаційних технологій Крамарчук М.В., здобувач вищої освіти факультету менеджменту Миколаївський національний аграрний університет	
ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЄКТУ	343
Склярів Ю.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Скачкова І.А., к.т.н, доцент Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»	
ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ	346
Коренюк П.І., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Дмитроченков М.В., аспірант Дніпровський державний технічний університет	

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ	349
Колосов А.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу факультету Фінансів, банківської справи та страхування Кулікова Є.О., викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеський національний економічний університет	
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ В ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ	353
Безкоровайна Я.М., здобувач вищої освіти Новосад А.М., здобувач вищої освіти Халіман О.В., викладач Західноукраїнський національний університет	
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ СТІЙКОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ	356
Фролова Н.Л., к.е.н., старший викладач кафедри управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна	
ІНТЕГРАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ	360
Короленко Р.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку Клімченко Р.А., здобувач вищої освіти Криворізький національний університет	
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ	363
Біловодська О.А., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування Ткачук Ю.О., здобувач вищої освіти Київський національний університет імені Тараса Шевченка	
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ	366
Шерстюк Р.П., д.е.н., доцент, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Плотніков О.М., аспірант Юрша О. М., аспірант Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя	
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА ТРАДИЦІЙНИМ ПІДХОДА В МЕНЕДЖМЕНТІ	369
Литовченко І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, логістики та інновацій Васильченко О.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4-го курсу спеціальності 073 «Менеджмент» ХНЕУ ім. С. Кузнеця	

ВПЛИВ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАТЕГІЧНЕ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Петрухнов О.В., PhD student Соснов І.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	372
ТРЕНДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСНОВ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩІ Мажник Л.О., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова	375
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Горпинич О.В., доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Коренюк З.П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка»	378
РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Косенко О.П., д.е.н., професор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	382
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ Перерва О.П., аспірант Синіговець О.М., к.е.н. Перерва П.Г., д.е.н., професор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	386
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІВЕНТ-МАРКЕТИНГУ Ткачова Н.П., к.е.н., доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	391
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ Карабаш С.Г., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Клюс Ю.М., аспірант кафедри економіки Глазунова О.О., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Маслак М.В., к.е.н., доцент, докторант Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	396
<i>ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ</i>	
ПРИНЦИПОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У РЕКОНСТРУКТИВНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ Микитенко В.В., д.е.н., професор, головний науковий співробітник Інститут економіки промисловості НАН України	403

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	407
Поврозник П.П., аспірант кафедри економіки підприємства Михасюк І.Р., д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства Львівський національний університет імені Івана Франка	
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙ МАЙБУТНЬОГО В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА	410
Білявський В.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національний авіаційний університет	
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ СИСТЕМ У ЛОГІСТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ	414
Загорянський В.Г., д.т.н., доцент, професор кафедри транспортних технологій Загорянська О.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і туризму, Піскун Г.С., здобувачка вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА	418
Карімов Г.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Крупій О.В., аспірант кафедри менеджменту Зборець Т.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Дніпровський державний технічний університет	
МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	420
Арнаут А.Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки, обліку та підприємництва Хмарська І.А., к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова	
ІННОВАЦІЙНЕ МІСТО ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» У КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ	423
Пальчиков В.М., Калашник М.Ю., здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри менеджменту Сергієнко О.А., д.е.н., професорка, професорка кафедри підприємництва, торгівлі і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
ІНКЛЮЗИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ	426
Андрієнко С.М., аспірант Тараненко О.О., к.е.н., доцент Полтавський університет економіки і торгівлі	

ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ІННОВАЦІЇ ТА ГОРИЗОНТИ МОЖЛИВОСТЕЙ	429
Загорянська О.Л., к.е.н., доцент Прояєв Я.І., здобувач вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	432
Борян Л.О., старший викладач кафедри економічної кібернетики, комп'ютерних наук та інформаційних технологій Магар А.Є., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету менеджменту Миколаївський національний аграрний університет	
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ	434
Фротер О.С., к.е.н., доцент кафедри економіки Шпак Р.С., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Уманський національний університет садівництва	
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ	438
Фротер О.С., к.е.н., доцент кафедри економіки Шадрін В.Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Уманський національний університет садівництва	
РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ	442
Загорянська О.Л., к.е.н., доцент Маланчук З.С., здобувачка вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	445
Ревуцька А.О., к.е.н., доцент кафедри економіки Уманський національний університет садівництва Дибенко Г.І., викладач економічних дисциплін Гайворонський політехнічний фаховий коледж	
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	448
Фротер О.С., к.е.н., доцент кафедри економіки Сіденко Д.В., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка Уманський національний університет садівництва	
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ	452
Канцір І.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національний університет «Львівська політехніка» Зошій Ю.А., здобувач вищої освіти ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва та архітектури»	

<p>ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ У ЧАС ВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ Крикiна В.В., здобувач вищої освіти факультету менеджменту Павлюк С.І., к.е.н., доцент Миколаївський національний аграрний університет</p>	455
<p>НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Сербан В.І., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Нерода Т., к.т.н., професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій Українська академія друкарства</p>	457
<p>ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ Шепетюк С.Є., здобувач вищої освіти Шепетюк Л.В., викладач-методист Гусятинський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя</p>	460
<p>УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО СТАНУ Матвійчук Є.Д., здобувач вищої освіти Скачков О.М., к.т.н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова</p>	463
<p>ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД Товт Т.Й., к.е.н., доцент Рашкевич О.А., аспірант спеціальності 051 «Економіка» Мукачівський державний університет</p>	465
<p>КРОКИ ВІДНОВЛЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Богданович О.А., к.е.н., доцент Пучка С.А., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 051 «Економіка» Державний біотехнологічний університет</p>	469
<p>УКРАЇНСЬКА СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМА ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА СПРОБИ ДО АДАПТАЦІЇ Солодков Д.Є., аспірант Гришко В.М., аспірант Гришко Н.Є., к.е.н., доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Прокопенко О.В., міжнародний експерт, д.е.н., професор, науковий дослідник Університету прикладних наук Естонії, м. Таллінн, Естонія</p>	472

<p>ДОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОBOB'ЯЗКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА</p> <p>Дубовик О.І., здобувачка вищої освіти Лемешенко І.Г., к.е.н., старший викладач кафедри економіки Гладенький Б.В., аспірант кафедри економіки Клюс Ю.М., аспірант кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського</p>	477
<p>ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ</p> <p>Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Глазунова О.О., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки Громова О.В., здобувачка освіти другого (магістерського) рівня Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Маджаров О.А., приватний підприємець, м. Кременчук, Україна Райхлінг Петер, професор, завідувач кафедри фінансів і банківської справи, Магдебурзький університет Отто-фон-Геріке, Німеччина</p>	480
<p>СТАРТАП ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ</p> <p>Абаза В.В., здобувачка вищої освіти Заїка К.О., асистент кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського</p>	484
<p>КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ У БІЗНЕСІ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ</p> <p>Кузьменко К.Л., здобувачка вищої освіти Заїка К.О., асистент кафедри економіки Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського</p>	487
<p>АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У РОЗРІЗІ МЕНЕДЖМЕНТУ</p> <p>Лемешенко І.Г., к.е.н., старший викладач кафедри економіки Кузьменко К.Л., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Максимова В.О., начальник фінансово-економічного відділу КП «Теплоенерго», м. Кременчук Татарінов В.В., к.е.н., доцент, директор Придніпровського інституту «Міжрегіональна академія управління персоналом», м. Кременчук</p>	490
<p>РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3D- ДРУКУ В БУДІВНИЦТВІ</p> <p>Дубовик О.І., здобувачка кафедри економіки Маслак О.І., д.е.н., проф., зав. кафедри економіки Лощенко Д.А., аспірант кафедри економіки Булгаков О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського</p>	493

DIGITALIZATION PROCESSES OF UKRAINE ON THE WAY TO THE EU	496
Avramenko L.O., Student of the Department of Economics	
Pirogov D.L., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics	
Kremenчук Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Popov M.O., Chief Engineer of the project of LLC «Astarta Agro Protein»; project manager of LLC «Globinsky bioenergy complex», Candidate of Economics, Associate Professor	
Shevchenko M., Professional credit limit manager, Raiffeisen Bank International, Vienna, Austria	
CONCEPTS AND FEATURES OF GLOBAL MANAGEMENT	498
Chernova I.V., Student of the Department of Economics	
Lebedka R.M., Student of the Department of Economics	
Kremenчук Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Zhanna Osikovych, Doctor of Science in Computer Science, Candidate of Science, Assistant at the Department of Security and Informatics of the Pedagogical University in Krakow, Poland	
Khatuna Buchashvili, Information security employee, LLC Majorel, Georgia	
THE ROLE OF STARTUPS IN THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE ECONOMY AND THEIR IMPACT ON INNOVATION AND EMPLOYMENT	501
Zhebolovskyy K.O., PhD Student of the Department of Economics	
Pylypenko V.A., Student of the Department of Economics	
Yakovenko Ya.Yu., PhD in economics, Senior Lecturer at the Department of Economics	
Kremenчук Mykhailo Ostrohradskyi National University	
Bublyk M.I., Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship of the Institute of Economics and Management	
Lviv Polytechnic National University	
ЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ «ПОМАРАНЧЕВОЇ» ЕКОНОМІКИ ДЛЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ	503
Глазунова О.О., к.е.н., старший викладач кафедри економіки	
Савелова А.Д., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти	
Пирогов Є.Д., аспірант кафедри економіки	
Гришко Б.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
Максимова В.О., начальник фінансово-економічного відділу КП «Теплоенерго», м. Кременчук	
<i>ЕКОЛОГІЧНІ РЕФОРМИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄС</i>	
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ	508
Іванієнко В.В., к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин	
Сатушева К.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин	
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця	

<p>ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ</p> <p>Токмакова І.В., д.е.н., професор, професор кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Курилович В.Р., аспірант Український державний університет залізничного транспорту</p>	511
<p>ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНІ РЕФОРМИ УКРАЇНИ ТА ЇХНЕ ЗНАЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄС</p> <p>Дісяк Я.С., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Гращенко І.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національний Авіаційний Університет</p>	514
<p>МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ В ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ</p> <p>Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Коломійчук А.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти Одеський національний економічний університет</p>	517
<p>ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ: СПОСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</p> <p>Копейченко Є.А., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 241 Готельно-ресторанна справа Науковий керівник: Сергієнко О.А., д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі і логістики Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»</p>	520
<p>ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF THE WAR IN UKRAINE – CHALLENGES FOR WORD CIVILIZATION</p> <p>Larysa Sazanova, senior lecturer of the department of foreign languages of faculty No.4 Vladyslav Kochyn, a first-year cadet of faculty No.4 Kharkiv National University of Internal Affairs</p>	525
<p>THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL REFORMS ON THE DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCES</p> <p>Artem Vatrushkin, PhD student Valentyna Makohon, Doctor of Economics, Professor State university of trade and economics</p>	527
<p>ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО: ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄС</p> <p>Левченко І.В., доктор філософії, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»</p>	535
<p>КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ СПІЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА</p> <p>Григоренко В.В., здобувач вищої освіти факультету менеджменту Павлюк С.І. к.е.н., доцент Миколаївський національний аграрний університет</p>	537

АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ РЕФОРМ УКРАЇНИ Плева Н.Д., здобувач вищої освіти Науковий керівник: Панова Н.В., викладач психології та загальноосвітніх наук Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого	540
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕЗЕРВАТИВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАНДАРТІВ ЄС Павлюченко В.Ю., здобувач вищої освіти, спеціальність 101 «Екологія» Науковий керівник: Клименко А.О., к.б.н., доцент Сумський національний аграрний університет	542
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА Будько О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та обліку Дніпровський державний технічний університет Кіріченко О.І, аспірант кафедри фінансів та обліку Дніпровський державний технічний університет МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЯ	545
STATE OF THE INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY IN THE CONDITIONS OF WAR IN UKRAINE Stanislav Nazarenko, student Svitlana Kuchina, PhD of Economic, Associate Professor National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»	548
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ Балицька Д.О., здобувачка вищої освіти Науковий керівник: Кучмійова Т.С., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, комп'ютерних наук та інформаційних технологій Миколаївський національний аграрний університет	551
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКАХ Коломієць Ю.Ю., аспірантка Кочорба В.Ю., к.е.н., доцент Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна	553
ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ Кагановський О.С., аспірант Чмутова І.М., д.е.н., професор Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця	555
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ У СЕКТОРІ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Кічурчак М.В., д.е.н., професор, професор кафедри економіки України Львівський національний університет імені Івана Франка	557

ПРОПУСКНА СПРОМОЖНІСТЬ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ НА НАПРУГУ 110 кВ ІЗ РОЗТАШОВАНОЮ ВПРИТУЛ СИСТЕМОЮ ЕКРАНУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ	561
Грінченко В.С., к.т.н., старший дослідник, старший науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України Ткаченко О.О., к.т.н., науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України	
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ	563
Бурдяк М.І., аспірант Науковий керівник: Томашук І.В., Phd, доцент кафедри економіки та підприємницької діяльності Вінницький національний аграрний університет	
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ	565
Пшеничний І.С., здобувач вищої освіти Сухорукова А.Л., кандидат наук з державного управління, доцент Миколаївський національний аграрний університет	
АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ЗЕД	568
Машура Р.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Митний контроль» Науковий керівник: Ачкасова С.А., к.е.н., доцент Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця	
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЯ	571
Сидоренко Б.Г., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, II курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Науковий керівник: Короленко Р.В., к.е.н., доцент Криворізький національний університет	
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ	574
Зайцева М.О., здобувачка освіти економічного факультету Стасюк Ю.М., ст. викладач Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара	
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ	577
Таратіна К.С., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти третього курсу Осадчий. М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПРОМИСЛОВОСТІ	580
Коренюк П.І., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Канцибер В.Є., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Дніпровський державний технічний університет	

SCAMPER – КРЕАТИВНИЙ МЕТОД ПОШУКУ РІШЕНЬ ДОЛИНА І.В., к.е.н., доцент, професор КУЧІНА С.Е., к.е.н, доцент, доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	583
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ Носевич В.В., здобувач вищої освіти факультету економіки та управління підприємством Науковий керівник: Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	586
ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Пилипенко Я.В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Пристемський О.С., д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, обліку та фінансів Херсонський державний аграрно-економічний університет	589
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ Гайдук Х.П., здобувач вищої освіти факультету економіки та управління підприємством Науковий керівник: Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	591
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРОМИСЛОВИХ ФОРМАЦІЙ НОВОГО ТИПУ Кокоша В.М., викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист ВСП «Технологічно-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»	594
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЯ Сидоренко Б.Г., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, II курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Науковий керівник: Короленко Р.В., к.е.н., доцент Криворізький національний університет	602
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Себро О.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Пристемський О.С., д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, обліку та фінансів Херсонський державний аграрно-економічний університет	605

АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛЕЙ В УКРАЇНІ	608
Булгакова А.В., здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу факультету економіки управління бізнесом	
Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	
ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	611
Волковська А.І., здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»	
Науковий керівник: Добриніна Л.В., к.е.н., ст. викладач. кафедри ФМФР Одеський національний економічний університет	
ІННОВАЦІЇ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ	614
Добриніна Л.В., к.е.н., ст. викладач кафедри ФМФР	
Ігнатенко Д., здобувачка освіти факультету фінансів та банківської справи Одеський національний економічний університет	
БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ	617
Саврей К.М., здобувачка вищої освіти факультету фінансів та банківської справи	
Добриніна Л.В., к.е.н., ст. викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеський національний економічний університет	
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІНИ ТА ПРОБЛЕМИ	620
Добриніна Л.В., к. е. н., ст. викладач. кафедри ФМФР	
Ніколаєва Т.О., здобувачка вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Одеський національний економічний університет	
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ	623
Осадчий М.Л., викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом Одеський національний економічний університет	
СУТНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	627
Крамської Д.Ю., к.е.н., доцент	
Побережний Р.О., к.е.н., доцент	
Перерва П.Г., д.е.н., професор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ	631
Крамської Д.Ю., к.е.н., доцент	
Синіговець О.М., к.е.н., доцент	
Перерва П.Г., д.е.н., професор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	

**НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ**

- ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 636
Іванієнко В.В., к.е.н., професор,
професор кафедри міжнародних економічних відносин
Харківський національний економічний університету ім. С. Кузнеця
- ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 639
Корягіна Д.О., здобувачка вищої освіти 4-го курсу фінансового факультету
Демченко В.О., к.е.н.,
доцент кафедри банківської справи та страхування
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
- РОЗБУДОВА КОМПЛЕКСНОГО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ
КРИПТОІНДУСТРІЇ ЯК ОДНОГО З ДРАЙВЕРІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 642
Гурін Б.М., аспірант
Науковий керівник: Гаруст Ю. В., д.ю.н., професор
Науково-дослідний інститут публічного права
- РОЛЬ КОМПЛАЄНСУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 645
Круглякова В.В., к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту
Олійник О.І., здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти
Львівський національний університет імені Івана Франка
- РОЛЬ ДЕТЕКТИВА БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ ТА СПРИЯННІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ЕКОНОМІКИ 649
Доля В.В., аспірант
Науковий керівник: Гаруст Ю. В., д.ю.н., професор
Сумський державний університет
- РИНКОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 653
Нестеренко В.В., здобувач вищої освіти
Науковий керівник: Короленко С.М., к.е.н., доцент
Криворізький національний університет
- ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 655
Дуфала І.П., здобувач освіти
Науковий керівник: Бондаревська К.В., д.е.н., проф.,
професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики
Університет митної справи та фінансів
- ПИТАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 659
Бахарева О.В., молодший науковий співробітник
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 662

Доманецький І.В., аспірант кафедри економіки

Зуєв В.В., здобувач кафедри економіки

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, старший викладач кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

***ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ***

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 665

Демченко В. О., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕРГОНОМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АВТОМОБІЛЯ І ОСНОВНІ ВИМОГИ
ДО ЙОГО КОМФОРТНОСТІ 667

Загорянський В. Г., д.т.н., доцент, професор кафедри транспортних технологій
Загорянська О. Л., к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і
туризму

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІ 669

Лисенко А. М., к.е.н., доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Кічанова О. В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Центральноукраїнський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКИХ
КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ШВИДКОПСУВНИХ ВАНТАЖІВ 671

Загорянський В. Г., д.т.н., доцент, професор кафедри транспортних технологій
Загорянська О. Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування,
маркетингу і туризму

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

МІСЦЕ ФІНТЕХУ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 674

Демченко В. О., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування
Козачук Д. П., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАТЕГІЇ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 677

Короленко Р. В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів суб'єктів
господарювання та інноваційного розвитку

Маркін О. О., Перемена А. О.

здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти

Криворізький національний університет

DEFI ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ	680
Доценко Д. В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Доценко О. В., викладач, аспірант кафедри фінанси, банківська справа та страхування Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна	
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ СКЛАДУВАННЯ	683
Загорянський В. Г., д.т.н, доцент, професор кафедри транспортних технологій Загорянська О. Л., к.е.н, доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу і туризму, Молоштан Д. В., к.т.н, доцент кафедри транспортних технологій Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського	
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ	686
Кривошлик Т. Д., к.е.н., доцент, професор кафедри банківської справи та страхування Леонова Б. І., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	
ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ: ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	689
Юрченко А. Ю., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання Науковий керівник: Карнаушенко А. С., к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри підприємництва, обліку та фінансів Херсонський державний аграрно-економічний університет	
ПРОБЛЕМИ ТРЕТЕСЬКОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ	692
Кот В.В. здобувач вищої освіти Шпомер А.Г. к.ю.н., доцент кафедри публічного та приватного права Національний університет «Чернігівська політехніка»	
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ	695
Гуржий Т. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Байрак Н. О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дніпровський державний технічний університет	
НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ	698
Обруч Г. В., д.е.н, доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Пихтін А. В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Український державний університет залізничного транспорту	
СМАРТФОН ЯК СМАРТ-СЕНСОР: ПОТЕНЦІАЛ ЗАСТОСУВАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ	701
Вишневський О. С., д.е.н., ст. досл., заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України Олексієнко А. В., здобувач вищої освіти Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана	

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ	704
Кузьменко Ю. О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник : Демченко В. О., к.е.н., доцент кафедри банківської справи та страхування Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	
НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ	707
Кірдіна О. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту Український державний університет залізничного транспорту	
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЦТВО ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	710
Лабінцева О. П., викладач економічних дисциплін І категорії, Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу	
РОЛЬ ТА ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ	713
Кравчуновська А. О., здобувач вищої освіти Андрієнко М. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки повітряного транспорту Національний авіаційний університет	
КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	716
Тернавська Є.І., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Кулага Е.В., к.ю.н., доцент кафедри приватного права Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана	
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ	720
Дащенко Д.К., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Костецький Я.І., д.е.н., професор, професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнський національний університет	
РОЗВИТОК ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ	723
Локоть М. А., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Костецький Я. І., д.е.н., професор, професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнський національний університет	
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ТУРИЗМУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ	726
Можук В. Ф., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Науковий керівник: Костецький Я. І., д.е.н., професор, професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнський національний університет	

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ Євсєєв А. С., аспірант Перерва П. Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	729
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СВІТОВОМУ РИНКУ Кравцов В.Ю., пошукувач Новік І.О., к.е.н, доцент, доцент кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Перерва П.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	734
БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ Ларченко В.В., к.с.н., доцент Черепанова В.О., к.е.н., професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Подрез О.І., к.е.н., докторант Перерва П.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	739
ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТАПІВ МАРКЕТИНГОВИМИ ЗАСОБАМИ Мехович С.А., д.е.н., професор Линник О.І., к.е.н., доцент Кучіна С.Е., к.е.н., доцент Дьякова Н.М., старший викладач Верютіна В.Ю., старший викладач Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	743
ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАСОБАМИ PR Мирошник Т.О., аспірант Кобелева Т.О., д.е.н., професор Перерва П.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	748
ІННОВАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВ З ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Крамський С.О., к.т.н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту природи Одеський державний екологічний університет	753
<i>ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ</i>	
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ Горященко Ю. Г., д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва та економіки підприємства Куций Р. В., аспірант Університет митної справи та фінансів	757
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА СОЦІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ Загалеви́ч В. Л., викладач суспільних дисциплін	760

ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам'янець - Подільський державний інститут»

ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВНЕСОК У СТАЛІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 764

Величко О. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту
Магар Д. Є., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ТУРИЗМІ 767

Здига М. А., Павлюк А. В. здобувачі вищої освіти
Науковий керівник: Халіман О. В., викладач
Західноукраїнський національний університет

ПІДХОДИ ДО ЗМІЦНЕННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ПРОСТОРИ 769

Можук В. В., Сава І. С. здобувачі вищої освіти
Науковий керівник: Халіман О. В., викладач
Західноукраїнський національний університет

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 772

Дюжев В. Г. д.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин
Подрез О.І. докторант, доктор філософії, PhD кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ВЗАЄМОВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 775

Куш О. С., к.п.н., доцент
Гришко Н. Є., к.е.н., доцент
Глазунова О. О., к.е.н., ст. викл.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СОЦІО-ЕКОНОМІЧНУ МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ 778

Глазунова О.О., к.е.н., старший викладач кафедри економіки
Савєлова А.Д., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Динько І.Ю., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Сергєєв К.К., приватний підприємець, м. Кременчук, Україна
Петросян Варужан, підприємець, засновник «Petrosjan Coaching & Consultancy» (PCFC), м. Східам, Нідерланди

ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В КРАЇНИ ЄС: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ 783

Пузракова А. В., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У РОЗУМНОМУ МІСТІ 786

Мацелюх Ю. Р., аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 790

Гуляєв Ю.Є.,
системний аналітик департаменту проектування систем обробки даних,
Головний офіс АТ КБ "ПриватБанк", м. Дніпро (Україна)
Науковий керівник: Болгар Т. М., д.е.н., професор,
Університет імені Альфреда Нобеля

2019. № 33. URL: <https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/145/140> (дата звернення: 21.11.2023). DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-38

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

Біловодська О.А., д.е.н., професор,

професор кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Ткачук Ю.О., здобувач вищої освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Соціальні мережі стають все більш популярними серед користувачів, що відкриває підприємствам широкі можливості для залучення уваги цільової аудиторії. Інформаційне поле, яке створюють самі користувачі для бізнесу, розширює попит і зменшує витрати на пошук та обмін інформацією, що сприяє підвищенню доходу і конкурентоспроможності. Застосування цифрових технологій дозволяє здійснювати просування та реалізацію товарів і послуг і є обов'язковим у сучасному світі, тому на сьогодні маркетингологи проводять оптимізацію контенту соціальних мереж і використовують аналітику даних, підвищуючи кваліфікацію своїх співробітників у цифровому маркетингу.

Звіт Smart Insights про дослідження управління цифровим маркетингом стверджує, що майже половина (45%) компаній у всьому світі ще не мають визначеної стратегії цифрового маркетингу, хоча ведуть свою діяльність саме в цій сфері [1]. Дані результати зображують ситуацію на ринку світового простору, де підприємства, які займаються цифровим маркетингом не мають цілісного плану для ефективного досягнення своїх цілей.

Разом із розвитком нових технологій на висококонкурентному ринку споживчих товарів та послуг маркетингологам компаній необхідно постійно пристосовуватися до швидких темпів змін умов ведення бізнесу, щоб забезпечити його високу ринкову стійкість.

«ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 27-28 листопада 2023 року

Звіт Adobe Trust Report показав, що довіра 71% споживачів до бренду зростає, коли інформація про діяльність організації є релевантною і актуальною [2]. У сучасній цифровій економіці організації повинні зосередити свої маркетингові команди на розробці стратегії, яка забезпечить персоналізований досвід у масштабі.

Отже, у зв'язку із виникненням пандемії і наявності офлайнних комунікативних обмежень, оновлення маркетингових технологій стало важливою умовою для існування суб'єктів бізнесу на ринку. У цьому контексті більшість компаній обрали розширення своєї стратегії маркетингу у напрямку SEO (Search engine optimization), що дозволяє у сучасних умовах повернути цільову аудиторію та збільшити веб-трафік для поліпшення видимості бізнесу та рейтингу веб-сайтів у пошукових системах.

Не менш важливим перспективним вирішенням завдання оптимізації маркетингової стратегії у рамках SEO є використання голосового пошуку. За прогнозами аналітичної компанії Juniper Research, до кінця 2023 року кількість голосових помічників у цифровому маркетингу може сягнути 8 мільярдів, а обсяг торгів через цей канал має потенціал зростання до 80 млрд. дол. [3]. Незважаючи на те, що значна частина цього обсягу, швидше за все, може бути пов'язана з покупкою віртуальних продуктів, а не фізичних, маркетологам усіх галузей варто приділити серйозну увагу над удосконаленням стратегії, що включатиме різні варіанти використання широкого спектру голосових апаратних пристроїв і каналів. Не менш важливими також є інформаційні системи CRM (Customer relationship management) для управління даними клієнтів, і використання QR-кодів для забезпечення доступу клієнтів до різних каналів, за допомогою яких компанії створюють та реалізують маркетингові стратегії. При цьому ключовою складовою є аналіз великих обсягів даних, що дозволяє зрозуміти як користувачі створюють та споживають контент. Так, створений користувачами контент виступає важливим інструментом для компаній у

виявленні основних проблем, з якими зіштовхуються споживачі, та аналізу коментарів, думок, ставлення та інших їхніх дій в Інтернеті.

Фахівці цифрового маркетингу у своїй стратегії використовують не лише такі канали впливу як соціальні мережі (SMM – Social Media Marketing), медійна реклама та електронна пошта, а все більше використовують у маркетингових комунікаціях мобільні додатки. Таким чином відбувається зростання ступеня динамічної координації між використанням різних цифрових каналів, що означає їх здатність адаптувати контент в одному каналі залежно від дій клієнтів в іншому каналі. Створення високоякісного і оновленого контенту в онлайн-середовищі, такому як соціальні мережі, веб-сайти, блоги та інші платформи, надає цінність користувачам, сприяє встановленню довгострокових відносин з ними, є необхідним доповненням до маркетингових стратегій, у т.ч. SEO.

Аналізуючи дану інформацію правомірно зробити висновок, що залучення користувачів і взаємодія між ними у спільнотах в Інтернеті відіграє важливу роль у формуванні маркетингової стратегії. Використання різних соціальних медіа у маркетингу дозволяє підприємствам підтримувати постійну комунікацію зі своєю аудиторією, що підвищує лояльність до бренду, тому багато компаній розуміють важливість використання онлайн-платформ, які є необхідними складниками успішної сучасної цифрової стратегії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 10 reasons you need a digital marketing strategy 2023 [Planning tool] (smartinsights.com). URL: <https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/digital-strategy-development/10-reasons-for-digital-marketing-strategy/> (дата звернення: 20.06.2023).

2. Adobe Workfront innovations enhance marketing workflows and collaboration. URL: <https://business.adobe.com/blog/the-latest/adobe-unveils-new-adobe-workfront-features-to-enhance-marketing-workflows-and-collaboration> (дата

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
**«ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»**

Кременчук, 27-28 листопада 2023 року